

REVISTA DE

DERECHO URBANÍSTICO *y medio ambiente*

DIRECTOR DON FRANCISCO JOSÉ ALEGRÍA MARTÍNEZ DE PINILLOS

URBANISMO

JOSÉ MANUEL DÍAZ LEMA

*La reserva de suelo destinado a vivienda protegida,
nuevo paradigma del urbanismo español*

ANTONIO DOMÍNGUEZ VILA

Turismo, Derecho Comunitario y doctrina del Tribunal Constitucional

MEDIO AMBIENTE

PILAR NAVARRO RODRÍGUEZ y MAR MORENO REBATO

*Nuevas medidas locales de lucha contra el cambio climático,
especialmente en Andalucía*

M.^a ÁNGELES GONZÁLEZ BUSTOS

*Marco jurídico y actuaciones administrativas sobre
la eficiencia energética de los edificios*

DERECHO COMPARADO

JUAN J. GUARDIA HERNÁNDEZ

*El Derecho urbanístico ante la multiculturalidad y pluriconfesionalidad.
El caso de la Región de Lombardía: ¿un modelo para España?*

AÑO LI • NÚM. 316 • SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2017

RU

EL DERECHO URBANÍSTICO ANTE LA MULTICULTURALIDAD Y PLURICONFESIONALIDAD. EL CASO DE LA REGIÓN DE LOMBARDÍA: ¿UN MODELO PARA ESPAÑA?*

Por JUAN J. GUARDIA HERNÁNDEZ
Profesor adjunto
Universitat Abat Oliba CEU

SUMARIO

1. MARCO NORMATIVO ESTATAL: USOS DEL SUELO Y LIBERTAD RELIGIOSA EN ITALIA.
 - A. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO: *EL PIANO REGOLATORE GENERALE*.
 - B. GESTIÓN URBANÍSTICA.
 - C. DISCIPLINA URBANÍSTICA.
2. MARCO NORMATIVO REGIONAL.
 - A. PLURALIDAD DE SOLUCIONES REGIONALES.
 - B. SUJETOS BENEFICIARIOS.
 - C. DISCIPLINA URBANÍSTICA: AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA EXIGIBLE PARA LA APERTURA DE EQUIPAMIENTOS RELIGIOSOS.
3. LEGISLACIÓN DE LOMBARDÍA: *LEGGE N. 12 DEL 2005 PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO*.
 - A. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO: *PIANO PER LE ATTREZZATURE RELIGIOSE*.
 - B. CONVENIO URBANÍSTICO CON LOS AYUNTAMIENTOS.
 - C. GESTIÓN URBANÍSTICA: LA FINANCIACIÓN DE LAS CARGAS DE URBANIZACIÓN.
 - D. DISCIPLINA URBANÍSTICA: EL RESPETO AL PAISAJE LOMBARDO Y LA LICENCIA DE CAMBIO DE USO.

CONCLUSIONES.

BIBLIOGRAFÍA

* Trabajo del Proyecto de investigación «Gestión de la diversidad religiosa y organización territorial» (DER2012-31062), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, en BOE núm. 21, de 24/1/2013.

RESUMEN

La vigente Ley del Suelo (2005) de la región italiana de Lombardía regula de manera detallada los aspectos urbanísticos de los equipamientos religiosos de ese territorio. Este régimen jurídico ha sido reformado en el año 2015, y el Tribunal Constitucional Italiano (2016) ya se ha pronunciado sobre su compatibilidad con su Carta Magna. Este trabajo analiza las debilidades y fortalezas de este modelo de regulación del suelo en su relación con la libertad religiosa para extraer tanto aquellas experiencias valiosas para España, que pueden contribuir a la cohesión social, como aquellas que la experiencia italiana demuestra que deben evitarse.

Palabras clave: Libertad religiosa; Planeamiento urbanístico en Italia; Lugares de culto; Región de Lombardía; equipamientos.

ABSTRACT

The current Land Act (2005) of the Italian region of Lombardy regulates in detail the urban aspects of places of Religious worship. These aspects have been reformed in 2015, and the Italian Constitutional Court (2016) has already ruled on its compatibility with the Constitution. This paper analyzes the strengths and weaknesses of this model of regulation of land in their relationship with religious freedom. The aim of this work is to extract both those valuable experiences for Spain, which can contribute to social cohesion, such as those the Italian experience shows to be avoided.

Keywords: Freedom of Religion, Italian town planning; Italian urban Planning; Place of Religious Worship: Lombardy region.

INTRODUCCIÓN

El real ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa, afirma PONCE SOLÉ, está condicionado —de uno u otro modo— por la regulación existente del uso del suelo¹.

El aumento del pluralismo religioso en España está poniendo a prueba las leyes urbanísticas autonómicas para satisfacer las nuevas demandas ciudadanas al respecto². No es tarea sencilla conjurar³ el

¹ PONCE SOLÉ, J., *Una reflexión desde el derecho urbanístico sobre las modernas sociedades pluriculturales y pluriconfesionales*, en «Revista de Derecho urbanístico y medio ambiente», 215 (2005) pp. 11-68.

² IBÍDEM: «la sociedad en que nos encontramos es una sociedad crecientemente pluricultural, debido, entre otros fenómenos, a la inmigración. La inmigración está suponiendo en el caso español el paso de una sociedad monocultural a otra pluricultural».

³ Uso en esta ocasión el verbo «conjurar» en la sexta acepción del DRAE (22.^a edición): «Impedir, evitar, alejar un daño o peligro». Ver <http://www.rae.es/>, (última visita 20 de julio de 2016).

riesgo del rechazo social y, simultáneamente, evitar también la conformación de guetos urbanos.

La legislación del suelo de algunas CCAA, siguiendo la estela de la legislación histórica estatal, acoge alguna referencia a los equipamientos de uso religioso. En Cataluña, además, se aprobó en el año 2009 una ley específica sobre esta materia⁴.

Lo cierto es que, hoy por hoy, estas previsiones normativas no han evitado algunos conflictos que, en algunos casos, han alcanzado la sede judicial, en perjuicio de la convivencia social. Como quiera que sea, ya podemos encontrar entre nosotros valiosas contribuciones científicas al respecto en el que se pueden encontrar originales propuestas al respecto usando clásicas instituciones de derecho administrativo⁵.

El objeto de este trabajo es ofrecer una experiencia de derecho urbanístico comparado que puede servir para identificar soluciones nuevas, o —por el contrario— evitar errores contrastados en otras latitudes. En efecto, a mi juicio, pueden ser interesantes las recientes reformas (2015) en la ley del suelo de la región italiana de Lombardía, y el pronunciamiento en el año 2016 del Tribunal Constitucional Italiano al respecto. Tanto por los aspectos positivos que pueden servir de inspiración para los legisladores autonómicos españoles, como como aquellos otros aspectos que, precisamente, el Alto Tribunal Italiano ha rechazado y que no constituyen un modelo válido para una sociedad cada vez más plural como la italiana o la española, y que aspira a una máxima garantía de los derechos fundamentales.

Para esta finalidad analizaré en primer lugar el marco jurídico-urbanístico general en Italia en lo relativo a esta cuestión (epígrafe 1), en segundo lugar su desarrollo regional general (epígrafe 2) y,

⁴ Ley 16/2009, del 22 de julio, de centros de culto: cfr. RODRÍGUEZ GARCÍA, J.A., *La normativa catalana sobre centros de culto (I) planeamiento urbanístico*, en «Revista de derecho urbanístico y medio ambiente», 266 (2011), pp. 147-176.

⁵ MARTÍN GARCÍA, M., *Derecho de libertad religiosa y establecimiento de centros de culto. A propósito de su desarrollo legal en Cataluña*, en «Revista Española de Derecho Constitucional», 94 (2012), pp. 239-265. RODRÍGUEZ GARCÍA, J.A. *Las innovaciones urbanísticas en la legislación catalana sobre centros de culto*, en «Práctica Urbanística», 106 (2011) pp. 58-74.

en tercer lugar, estudiaré con cierto detalle la Ley del Suelo de Lombardía en lo relativo al objeto de este trabajo (epígrafe 3). Por último, formularé algunas conclusiones que pueda ser de utilidad para los operadores jurídicos españoles

1. MARCO NORMATIVO ESTATAL: USOS DEL SUELO Y LIBERTAD RELIGIOSA EN ITALIA

La reforma constitucional italiana en clave federal de 1999 y 2001 ha deparado una nueva redacción del art. 117 de la Carta Magna donde se reconoce al Estado Central Italiano algunas competencias declaradas exclusivas, y otras materias sobre las cuales tiene potestad legislativa concurrente con las regiones. En este último supuesto le corresponde al Estado la fijación de los principios fundamentales, y a las regiones establecer las normas pormenorizadas, sea de carácter legal como reglamentario⁶.

En la actualidad, el urbanismo, o como suele denominar también la doctrina de aquel país y la propia legislación Lombarda, el *governo del territorio*⁷ constituye una materia concurrente⁸.

El ordenamiento jurídico italiano concibe a los edificios religiosos como unos lugares que satisfacen las necesidades religiosas y

⁶ Cfr. PÉREZ-MADRID, F., *El régimen legal de los lugares de culto en Francia, Italia y Estados Unidos*, en OTADUY, J., (Ed.) *Régimen legal de los lugares de culto. Nueva frontera de la libertad religiosa*, Pamplona 2013, pp. 429- 477. Y también, cfr. SORACE, D., *Diritto delle amministrazioni pubbliche*. Bolonia 2010, pp. 55-56.

⁷ Cfr. CENTOFANTI, N., FAVAGROSSA M., CENTOFANTI P., *Diritto urbanistico. Legislazione nazionale e regionale. Piani regolatori. Procedimento ablatorio. Tutela giurisprudenziale*, Milán 2012, p. 4: «L'art. 117 Cost., mod. art. 3, l. cost. 3/2001, usa il termine governo del territorio. La dottrina é concorde che la nuova versione dell'art. 117 sostituisca a pieno titolo l'urbanistica dell'originaria versione dello stesso articolo anche se ritiene che i contenuti siano diversi (...) Vi é non coincidenza tra urbanistica e governo del territorio nel senso che il secondo comprende la prima, ma non si esaurisce nella prima». Y también: cfr. CHIEPPA, R., GIOVAGNOLI R., *Manuale di Diritto amministrativo*, Milán 2011, pp. 813-815.

⁸ CACCIAVILLANI, C., *Governo del Territorio*, en SCOCA, F.G., *Diritto amministrativo*, Turín 2014, pp. 691-692. Con alusión a la Sentencia de la Corte Constitucionales n. 303/2003 se afirma: «E dunche il governo del territorio comprende l'urbanistica: neppure dell'urbanistica, però, é agevole la delimitazione e cìi alla luce delle diverse discipline legislative che si sono succedute del tempo, e delle posizioni assunte con riguardo a esse dalla Corte costituzionale».

espirituales de la población y que, por lo tanto, se los califica como un servicio de interés común⁹. Hasta tal punto es así, que la legislación y la doctrina ha acuñado una expresión para designar la normativa urbanística relativa al régimen de los lugares de culto en Italia: *edilizia di culto*. Esta expresión no tiene traducción o equivalente claro en castellano¹⁰.

Las leyes de suelo regionales tienen amplia libertad para regular como estimen oportuno la *edilizia di culto*. De tal modo que en la actualidad estas administraciones territoriales son las que disciplinan estas dotaciones y el modo en el que el planeamiento debe (o no) preverlas. También pueden introducir criterios objetivos para delimitar a los beneficiarios de las áreas públicas y de las contribuciones económicas para la construcción de dotaciones de uso religioso, así como determinar los criterios para su distribución entre las distintas confesiones, de acuerdo con sus propias políticas públicas y prioridades políticas. Todo ello sin perjuicio de la legislación estatal preexistente que mantiene su vigencia mientras no sea desplazada por la legislación regional específica, ni de los límites genéricos que establece la propia Carta Magna de igualdad y no discriminación.

Sin más preámbulos, paso a describir los antecedentes estatales de la *edilizia di culto* que ha servido de modelo, si es legítimo expresarse en esos términos, para la ulterior legislación regional¹¹, de manera análoga a como el TRLS 1976 y 1992, han servido de guía para las leyes del suelo autonómicas¹².

⁹ Cfr. VITALI, E., CHIZZONITI, AG., *Diritto ecclesiastico*, Milán 2006, p. 93: «In considerazione del rilievo degli edifici di culto come servizi di interesse comune, volti alla soddisfazione delle esigenze religiose della popolazione, il legislatore statale ha provveduto inoltre alla qualificazione di tali immobili come opere di urbanizzazione secondaria (art. 4 della legge n. 847 del 1964, così modificato dall'art. 44 della legge n. 865 del 22 ottobre 1971), aprendo in tale modo la via ad una particolare forma di finanziamento per l'edilizia religiosa».

¹⁰ Quizás el único intento de importar esta expresión a España sea la siguiente obra: cfr. CORRAL SALVADOR, C. (coord.), *La urbanística del culto: libro homenaje al Prof. Dr. José M^e Urteaga Embil*, Madrid, 2004. Como se observa, se traduce del italiano como «La urbanística del culto», sin embargo este sintagma no ha tenido éxito alguno en la doctrina española.

¹¹ Para una descripción exhaustiva de la disciplina histórica y actual desde el punto de vista del derecho civil, el derecho administrativo y el derecho penal: cfr. FINOCCHIARO, F. *Diritto ecclesiastico*, Bolonia 2010, pp. 239-252.

¹² Con algunas excepciones, como acaece en las leyes del suelo valencianas desde 1994.

A. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO: EL *PIANO REGOLATORE GENERALE*

La primera ley del suelo en el sentido contemporáneo del término en Italia fue la Ley n. 1150/1942, de 17 de agosto, en ocasiones denominada, como «legge fondamentale dell'urbanistica¹³». De alguna manera desarrolló un rol equivalente a la LS de 1956 en España, al generalizar el uso de instrumentos de planeamiento «en cascada» como medio para regular el desarrollo de los núcleos urbanos, y prescribir que el planificador determinara los usos admitidos en el territorio¹⁴.

El instrumento de planeamiento por excelencia lo constituye el *Piano regolatore generale*¹⁵, que ha sido sustituido por un documento análogo en algunas regiones. Cabe destacar que en Lombardía desde el 2005 se denomina *Piano di governo del territorio*. Como quiera que sea, se podría decir que su equivalente español sería el Plan General de Ordenación urbana, o los instrumentos análogos que han desarrollado las leyes del suelo autonómicas. Corresponde a este documento la individualización precisa de las áreas para obras de públicas de urbanización y obras de interés social o colectivo. También debe establecer la normativa de edificación, detallando el volumen edificable, alturas, tipologías edificatorias, limitaciones históricas, artísticas o ambientales que deban ser respetadas¹⁶. Como en España, tiene una primera aprobación municipal, y una aprobación definitiva regional¹⁷.

¹³ Cfr. CACCIAVILLANI, C., *Governo del Territorio...*, cit., p. 692.

¹⁴ POLICE, A., *Governo del territorio*, en SCOCA, F.G., *Diritto amministrativo*, Turín 2014, p. 699. Y también, cfr. CHIEPPA, R., GIOVAGNOLI R., *Manuale di Diritto amministrativo...*, cit, p. 811: «Una prima trattazione unitaria della materia si è avuta con l'entrata in vigore della legge 17 agosto 1942 n. 1150 (legge urbanistica), avente ad oggetto la disciplina "dell'assetto e dell'incremento edilizio dei centri abitati e dello sviluppo urbanistico in genere nel territorio del Regno" (art. 1)».

¹⁵ POLICE, A., *Governo del territorio...*, cit., p. 701.

¹⁶ IBIDEM, p. 702. Y también, cfr. CHIEPPA, R., GIOVAGNOLI R., *Manuale di Diritto amministrativo...*, cit., p. 811: «L'attenzione del legislatore permane sui centri abitati, tuttavia la zonizzazione del territorio non risulta più ispirata all'unica finalità di regolare gli aspetti sanitari, ma assume una funzione di pianificazione organica di ogni esigenza connessa allo sviluppo del sistema insediativo. Viene introdotto un sistema di pianificazione a cascata, in cui rilievo centrale assume il piano regolatore generale, reso obbligatorio per i Comuni più importanti».

¹⁷ CHIEPPA, R., GIOVAGNOLI R., *Manuale di Diritto amministrativo...*, cit., p. 816. La jurisprudencia y la doctrina le reconocen naturaleza normativa:

Con todo, este instrumento no es necesariamente el último. La legislación urbanística estatal prevé el denominado «Piano particolareggiato»¹⁸ para proceder a las disposiciones de detalle. Lo cierto es que la praxis administrativa, con carácter general, ha empleado poco este instrumento planificador dado que el «Piano regolatore generale» suele alcanzar un detalle que hace superfluo en muchas ocasiones aprobar un plan posterior¹⁹. En todo caso, se suele usar cuando lo que se pretende es modificar las prescripciones contenida en el «Piano regolatore generale», como una suerte, por decirlo en categorías españolas, de Plan Parcial modificativo de la ordenación estructural del Plan General.

Otro antecedente normativo estatal a destacar es la Ley 865/1971, de 22 octubre, sobre *Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica*. Esta norma, entre otros aspectos, en aras de tutela de la libertad religiosa como derecho fundamental, dispuso la clasificación de los inmuebles de uso religioso como obras de infraestructura secundaria («opere di urbanizzazione secondaria»²⁰).

CENTOFANTI, N., *Diritto a costruire. Pianificazione urbanistica. Espropriazione*. Tomo I, Milán 2010, p. 467.

¹⁸ POLICE, A., *Governo del territorio...*, cit., p. 703.

¹⁹ CACCIAVILLANI, C., *Governo del territorio...*, cit., p. 703: «Dal punto di vista astratto, nel disegno della legge urbanistica il piano attuativo, piu comune avrebbe dovuto essere il piano particolareggiato, disciplinato dagli artt. 13 e ss. Tale piano e strumento che, seguendo le indicazioni del piano regolato general e, dovrebbe dettare disposizioni di dettaglio o esecutive ad esso conformi; esso costituisce «lo strumento tipico di attuazione del piano regolatore generale, ce il quale si provvede alla determinazione degli impianti urbanistici, dei vincoli concreti della proprieta privata, dei limiti quantitativi e tipologici dell' attivita edilizi del riassetto del tessuto preesistente». Esta posibilidad también existía en España en las leyes valencianas del suelo: Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística, y Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, en donde se podía proceder a la gestión urbanística del suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable directamente sin instrumento de planeamiento de desarrollo del PGOU (sin Plan de Reforma interior, ni Plan Parcial) si el Planeamiento general ya recogía la ordenación pormenorizada: «el plan General puede anticipar previsiones que, en la legislación estatal, serían propias del plan parcial» (PAREJO ALONSO, L., BLANC CLAVERO, F., *Derecho urbanístico valenciano*, Valencia 1997 p. 198).

²⁰ De conformidad con la redacción dada al art. 4.2 de la ley 847/1964 de 29 de septiembre por el art. 44 de la Ley 865/1971, de 22 octubre, sobre *Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica - Norme sull'espropriazione per pubblica utilità* plenamente vigente.

Esta categoría urbanística se asemeja al concepto de *equipamiento* de las leyes del suelo españolas. En la legislación estatal italiana, en la actualidad, se entiende que estas obras comprenden: jardines de infancia y guarderías; escuelas primarias, así como estructuras escolares de educación obligatoria; mercados de barrio; delegaciones municipales; *Iglesias y otros edificios religiosos*; instalaciones deportivas locales; centros de la comunidad e instalaciones culturales; de salud y zonas verdes del barrio.

B. GESTIÓN URBANÍSTICA

Con posterioridad, la Ley n. 10/1977, de 28 de enero (más conocida como ley «Bucalossi²¹») estableció que en cada municipio se constituyera un fondo destinado a la realización de obras de urbanización primaria y secundaria. Este fondo se alimenta, entre otras, de las cantidades recibidas por las licencias de construcción («permesso di costruire²²») otorgadas por las corporaciones locales²³, y por el pago de las sanciones impuestas por el incumplimiento o la violación de las normas de planeamiento²⁴.

Las obras de urbanización primaria son las necesarias para la parcelación de un terreno, y las secundarias dotan a un área de

²¹ CHIEPPA, R., GIOVAGNOLI R., *Manuale di Diritto amministrativo...*, cit., p. 812. Esta norma introduce el principio de onerosidad de las licencias de construcción.

²² Ha existido una polémica doctrina en Italia con ocasión de la locución «concessione di costruire» introducida con la Ley 10/1977 para referirse a la licencia urbanística. Por indicación expresa del Consejo de Estado Italiano, se ha sustituido esta expresión por la «permesso di costruire»: cfr. R CHIEPPA, R., GIOVAGNOLI R., *Manuale di Diritto amministrativo...*, cit., p. 817. Sobre las funciones de este ente: CASSETTA, E., *Manuale di diritto amministrativo*, Milán 2014, pp. 237-238.

²³ Desde el 2001, las cantidades pecuniarias percibidas por los ayuntamientos a través del otorgamiento de licencias de construcción se pueden utilizar para fines distintos a los de urbanización primaria y secundaria: Cfr. Decreto del Presidente de la República 380/2001 de 6 de junio. *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*. Sobre esta peculiar norma. Cfr. CHIEPPA, R., GIOVAGNOLI R., *Manuale di Diritto amministrativo...*, cit., p. 817.

²⁴ De alguna manera, se intuye cierta analogía con la institución española del Patrimonio Municipal del Suelo, en la medida que constituye un patrimonio vinculado a fines urbanísticos, y que no puede destinarse (al menos en el plano teórico) a sufragar gastos ordinarios de los entes locales.

servicios esenciales²⁵. El propietario de los terrenos a desarrollar urbanísticamente asume íntegramente la carga de las obras de urbanización primaria, y una parte de las cargas relativas a las obras de urbanización secundaria²⁶.

Esto ha comportado la posibilidad de atribuir estos recursos económicos municipales también a favor de los edificios religiosos, teniendo en cuenta la calificación de éstos como obras de urbanización secundaria.

C. DISCIPLINA URBANÍSTICA

La norma estatal que contiene los principios básicos que regulan la actividad edificatoria es el *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia de 2001*²⁷. Esta disposición legal establece un amplio margen a las regiones para decidir qué actos constructivos asociados con el uso de un inmueble no estarán sujetos a control alguno («attività edilizia libera»), o aquellos que requieren licencia de construcción («permesso di costruire») o una comunicación previa. En este último caso, con dos procedimientos posibles: «denuncia di inizio attività», que ha sido sustituida en la mayoría de los casos por la «Segnalazione certificata di inizio attività»²⁸.

Excede al ámbito de estudio de este trabajo abundar en las diferencias existentes entre los dos tipos de comunicaciones previas. Sirva, no obstante, como botón de muestra que la «Segnalazione» per-

²⁵ CENTOFANTI, N., *Diritto a costruire. Pianificazione urbanistica. Espropriazione...*, cit., p. 567.

²⁶ IBÍDEM, p. 566. Las áreas de urbanización u las obras de urbanización realizadas por el particular urbanizador («dal lottizzante») son cedidos gratuitamente al Ayuntamiento.

²⁷ Aprobado por Decreto del Presidente de la República 380/2001 del 6 junio.

²⁸ CASSETTA, E., *Manuale di diritto amministrativo...*, cit., pp. 493-500. CACCIAVILLANI, C. *Governo del territorio...*, cit., pp. 705-708. La «Segnalazione certificata di inizio attività» consiste en una suerte de comunicación previa simplificada creada por el Decreto-Ley núm. 78 de 31 de mayo de 2010 sobre *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*, y que su mera presentación permite al particular el inicio inmediato de la actividad o construcción: cfr. CHIEPPA, R., GIOVAGNOLI R., *Manuale di Diritto amministrativo...*, cit., p. 817-818.

mite el inicio de la actividad de modo inmediato, y la «Denuncia» ofrece un plazo a la administración local para un control preventivo.

2. MARCO NORMATIVO REGIONAL

El marco legal estatal descrito ha sido desarrollado, como he avanzado, por las regiones en virtud de la competencia legislativa concurrente que les reconoce en materia urbanística el art. 117 de la Constitución tras la reforma descentralizadora de 2001.

No es mi intención realizar un análisis completo sobre el estatuto jurídico-urbanístico de los equipamientos de uso religioso en todas las regiones italianas. Basta decir que existe una notable fragmentación de la disciplina urbanística dentro del marco estatal²⁹.

Por ello voy a circunscribir mi exposición a tres puntos: la pluralidad de soluciones regionales, la polémica sobre los sujetos beneficiarios y —por último— la exigencia regional de una autorización administrativa para la apertura de lugares de culto.

A. PLURALIDAD DE SOLUCIONES REGIONALES

Las leyes del suelo de las regiones italianas han regulado la *edilizia di culto* de manera plural, no homogénea y con soluciones y parámetros distintos. Lo que la diferencia de España, en donde solamente Cataluña ha aprobado una norma específica al respecto y en donde las diferentes leyes autonómicas del suelo se limitan prácticamente a una mención entre los usos dotacionales posibles³⁰.

Con todo, se puede afirmar que la producción normativa urbanística regional en materia de *edilizia di culto* se ha desarrollado entorno a dos ejes. Por un lado, se ha ocupado de los criterios para la identi-

²⁹ POLICE, A. *Governo del territorio...*, cit., p. 700.

³⁰ Cfr. GUARDIA HERNÁNDEZ, J. J., *Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos urbanísticos de uso religioso en España*. Pamplona 2010. Se podría aludir también al anteproyecto de ley de centros de culto del País Vasco, iniciativa que nunca llegó a sede Parlamentaria: cfr. GUARDIA HERNÁNDEZ, J. J., *Urbanismo y libertad religiosa en Euskadi. La influencia de la legislación catalana en el anteproyecto de Ley de centros de culto del País Vasco*, en «Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado», 31 (2013).

ficación de las áreas que se asignarán a estos edificios y, en segundo lugar, de las previsiones financieras relativas a su construcción y/o mantenimiento, tales como las obras de urbanización secundaria, que ya he mencionado. En algunas regiones solo se ha desarrollado la perspectiva del planeamiento urbanístico, es decir, el primer punto, y en otras se ha afrontado también la cuestión de su financiación. Se puede decir que la opción más extendida en las regiones es la segunda. Se prevén medidas pecuniarias promocionales a cargo de los presupuestos regionales, dentro del capítulo de gastos relativos a obras de urbanización pública³¹. También, siguiendo la estela marcada por la legislación estatal, se prevén ayudas de los fondos municipales a los que ya he aludido con precedencia en el epígrafe 1.

B. SUJETOS BENEFICIARIOS

Los legisladores regionales han adoptado criterios diferentes a la hora de individualizar las confesiones religiosas potencialmente beneficiarias de estas medidas urbanísticas.

Hay regiones que prevén esta cooperación a favor de todas las confesiones religiosas sin distinción, hayan sido o no reconocidas por la *Direzione Centrale degli Affari dei Culti* (Ministerio de Interior), hayan o no firmado un acuerdo («*Intesa*») con la República.

Otras regiones, por el contrario, circunscriben estas medidas a aquellas confesiones *riconosciute* por el Estado e, incluso, alguna exige requisitos de orden sociológico, es decir, de presencia estable en el territorio regional. En fin, otras regiones van más allá, y exigen que los destinatarios de esa financiación se limiten a las comunidades religiosas con acuerdo con la República, esto es, a la Iglesia Católica y aquellas que hayan suscrito un Convenio de Derecho Público con el Estado denominado *intese*³².

³¹ De alguna manera, algo análogo se contempla en la Disposición Adicional Tercera de la Ley de centros de culto de Cataluña y en la Disposición Adicional Segunda de su reglamento de desarrollo: Se prevé que la posibilidad que la Generalitat pueda contribuir a sufragar los gastos en que puedan incurrir las distintas confesiones a la hora de adecuarse a los criterios técnicos establecidos. No obstante, se circunscribe a inmuebles ya construidos.

³² LARICCIA, S. *La libertà religiosa*, en SANTANIELLO, G. *Trattato di Diritto amministrativo*, Padua 1999, vol. XII, pp. 261-291. Las *Intese* son análogas a los convenios de colaboración del art. 7 de la española Ley Orgánica 7/1980, de 5 de

Tanto la región de Abruzzo³³, como la de Lombardía limitaron sus propias medidas urbanísticas promocionales para suelo dotacional para uso religioso a las confesiones con *Intese* con el Estado, de tal suerte que aquellas comunidades religiosas que no hubieran conseguido acceder a este convenio con la República, o que fueran una comunidad disidente o minoritaria de la confesión que sí lo hubiera suscrito con el Estado, se encontraba que no podía participar de esas políticas pública promocionales de uso del suelo. Esta limitación fue considerada por el Tribunal Constitucional como ilegítima en el pasado, por violación de los arts. 8 y 19 de la Carta Magna italiana³⁴.

En España, la Ley 16/2009, de 22 de julio, de los centros de culto de Cataluña delimita su ámbito de aplicación a las confesiones reconocidas legalmente de acuerdo con la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Lo que deja fuera a aquellas comunidades que no hayan querido (o no hayan podido) acceder al Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Interior. Es probable que esta exigencia hubiese sido declarada inconstitucional en Italia.

C. DISCIPLINA URBANÍSTICA: AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA EXIGIBLE PARA LA APERTURA DE EQUIPAMIENTOS RELIGIOSOS

Otro aspecto que cada región puede resolver de manera autónoma es el de las autorizaciones administrativas exigibles para la construcción de un equipamiento de uso religioso.

julio, de libertad religiosa (LOLR). Me permito recordar que a la fecha de cierre de este trabajo, las confesiones que han firmado 'intese' con la República, y que han sido aprobadas mediante ley son 11: Iglesia Valdense (1984), Unión Italiana de Iglesias cristianas del séptimo día (1988), Asambleas de Dios en Italia (1988), Unión de las Comunidades Judías de Italia (1989), Unión Evangélica Bautista de Italia (1995), Iglesia Evangélica Luterana en Italia (1995), Santa Arquidiócesis Ortodoxa de Italia y Exarcado de Europa del Sur (2012), Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (2012), Iglesia Apostólica en Italia (2012), Unión Budista italiana (2012) y Unión hindú italiana Sanatana Dharma Samgha (2012). En junio de 2015 se ha firmado una nueva intesa con el *Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai*. Todavía no se ha aprobado con la correspondiente ley, de conformidad con el art. 8 de la Constitución Italiana.

³³ Ley Regional de Abruzzo 29/1988, del 16 marzo 1988, «Disciplina urbanistica dei servizi religiosi»

³⁴ Cfr. VITALI, E., CHIZZONITI, AG., *Diritto ecclesiastico...*, cit., p.95.

La regulación regional en este punto no ha seguido un patrón estándar. Se pueden encontrar bastantes soluciones. Las regiones tiene la posibilidad de ampliar o reducir los supuestos en los que los particulares pueden acudir a la «Segnalazione certificata di inizio attività»³⁵.

El ciudadano interesado puede ser obligado a presentar una simple comunicación previa al Ayuntamiento correspondiente, o una declaración responsable (autorización *ex ante*) y, sin esperar contestación del municipio, dar comienzo a las reformas, o a la actividad. Puede, por el contrario, ser obligado a iniciar un procedimiento complejo con el fin de lograr una licencia administrativa (autorización *ex post*)³⁶.

En este punto, ninguna región ha previsto un procedimiento específico para los inmuebles que se pretendan dedicar a un uso cultural. Se rigen por las reglas generales. A este respecto, en el epígrafe 3 analizaré una excepción a esta regla contenida en la ley del suelo de Lombardía en lo relativo al cambio de destinación de un inmueble³⁷.

³⁵ cfr. CHIEPPA, R., GIOVAGNOLI R., *Manuale di Diritto amministrativo...*, cit., p. 818. Como ya he descrito, se trata de una comunicación previa sustitutiva de licencia urbanística.

³⁶ Como es conocido, el derecho administrativo tradicional español también está sufriendo una notable mutación al respecto al régimen de las autorizaciones administrativas exigibles de mano de la Directiva 2006/123/CE, coloquialmente conocida Directiva *Bolkestein*: cfr. AGUADO I CUDOLA, V., y NOGUERA DE LA MUELA, B., (coord.), *El impacto de la Directiva servicios en las administraciones públicas. Aspectos generales y sectoriales*, Barcelona, 2012.

³⁷ Esta polémica no es ajena a la realidad española, pues la citada Ley 16/2009, de 22 de julio de centros de culto de Cataluña exige expresamente tanto una licencia urbanística, (no comunicación previa), como una licencia de actividad de nueva creación. Para algunos autores esta cuestión ha sido resuelta por la Disposición adicional decimoséptima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que exime de licencia de actividad a los equipamientos de uso religioso, sustituido por una comunicación previa, o una declaración responsable: cfr. PALOMINO, LOZANO, R., *Manual Breve de Derecho Eclesiástico del Estado*, Madrid: Universidad Complutense, 2016, p.99.

3. LEGISLACIÓN DE LOMBARDÍA: *LEGGE N. 12 DEL 2005 PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO*

La actual y vigente ley del suelo de Lombardía es la *Legge n. 12 del 2005 per il governo del territorio*³⁸. Esta norma, en los aspectos que ahora interesan, fue modificada en el año 2015 trámite la *Legge della Regione Lombardia n. 2 del 2015 sull'edilizia di culto*³⁹. Esta reforma fue muy controvertida al agravar los requisitos urbanísticos y administrativos para el acceso al suelo público para equipamientos religiosos, para la financiación municipal de éstos, y para obtener las correspondientes autorizaciones municipales para su construcción o reforma⁴⁰. Los medios de comunicación, tanto italianos⁴¹, como internacionales⁴², popularizaron denominar esta norma como «Ley anti-mezquitas» pues parecía que el destinatario de las nuevas restricciones eran estos centros religiosos.

Como quiera que sea, esta última reforma fue impugnada por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional. El Alto Tribunal, mediante Sentencia núm. 63 del 2016, estimó parcialmente el referido recurso, tanto por cuestiones sustanciales, como por cuestiones competenciales.

En aras de la claridad, y al objeto de este trabajo, que es analizar un ejemplo urbanístico de derecho comparado que pueda ser útil en España, a continuación, y de modo separado, voy a analizar aquellos aspectos relativos al planeamiento urbanístico que, a mi juicio,

³⁸ Esta norma derogó la *Legge Regionale 9 maggio 1992, N. 2, sobre Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi*, renovando la regulación regional de esta materia, que constituye el objeto de estudio de este trabajo.

³⁹ En concreto por la *Legge regionale Lombardia 3 febbraio 2015 n. 2, Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi*. Entró en vigor el día 6 de febrero de 2015.

⁴⁰ Un precedente de esta reforma se produjo en el año 2006 cuando se sometió a una expresa licencia administrativa la autorización para el cambio de destino de un inmueble preexistente para dedicarlo a una actividad cultural. Esta reforma iba en sentido contrario de toda la nueva legislación administrativa italiana de simplificación de trámites.

⁴¹ «Islam, il governo impugna la legge lombarda antimoschee», en *Il Corriere della Sera*, de 13/03/2015 (www.corriere.it).

⁴² «Une loi «anti-mosquée» adoptée en Lombardie», en *Le Figaro* de 3/02/2015 (www.lefigaro.fr); «Konflikt um Anti-Moscheen-Gesetz in Italien eskaliert», en *Österreichischer Rundfunk (ORF)*, de 14/03/2015 (www.orf.at).

merecen atención (letra A). Seguidamente me detendré en los convenios urbanísticos entre Ayuntamientos y confesiones religiosas exigidos por la aludida ley del suelo (letra B). En tercer lugar, desarrollaré las cuestiones propias de la gestión urbanística, especialmente lo concerniente a la financiación de los equipamientos religiosos (letra C). Por último, algunas cuestiones controvertidas sobre la disciplina urbanística, en particular la relativa al respeto al paisaje lombardo, y a la licencia de cambio de uso (letra D).

En su caso, en cada epígrafe, haré mención al régimen jurídico inicial de la mencionada Ley del suelo lombarda (2005) en los aspectos que nos interesan, y su reforma en el año 2015. Además, donde sea preciso, añadiré qué ha decidido al respecto el Tribunal Constitucional.

Para facilitar la exposición voy a usar el acrónimo LGTLom para referirme a la *Legge lombarda per il Governo del Territorio* de 2005.

A. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO: *PIANO PER LE ATTREZZATURE RELIGIOSE*

Esta cuestión fue regulada por el (extenso) art. 72 LGTLom, con cinco apartados en la redacción de 2005, y 8 en la de 2015.

La Ley lombarda (art. 7) estableció que el *Piano di governo del territorio*⁴³, regulará los usos del suelo de un término municipal. Este instrumento está compuesto de tres documentos:

- *Documento di piano*⁴⁴.
- *Piano delle regole*⁴⁵.
- *Piano dei servizi*.

⁴³ Como he señalado con precedencia, es equivalente al *Piano regolatore generale* de la legislación estatal, y al PGOU español (y análogos autonómicos): cfr. FOSSATI, A., *Manuale di diritto urbanistico e dell'edilizia della Regione Lombardia*, Turín 2013.

⁴⁴ Este documento define el marco general de la planificación urbana sobre la base de las propuestas recibidas de los ciudadanos. Tiene una perspectiva multidisciplinar, pues incluye un análisis del territorio municipal desde todos los puntos de vista: condiciones geológicas, red de carreteras, medio ambiente, infraestructuras, económico, social y cultural, bienes históricos o de especial interés ambiental. Además, define el desarrollo de la población residente en el municipio.

⁴⁵ Este documento especifica el destino de las áreas del municipio, tales como las áreas para la agricultura, las zonas de interés natural, histórico o

A los efectos de este trabajo, interesa detenerse en el *Piano dei servizi*⁴⁶, regulado en el art. 9 LGTLom. Este documento vendría a ser una enumeración y descripción de todos los usos e instalaciones dotacionales *públicas* o de *interés común y general*. En concreto se enumeran las siguientes: zonas verdes, infraestructuras de comunicación, aparcamientos, equipamientos docentes, sanitarios, deportivos, administrativos, *religiosos*, entre otros. Como se observa se entiende que las dotaciones religiosas forman parte del conjunto de equipamientos que pueda tener necesidad una comunidad humana⁴⁷.

El art. 72.2 de la LGTLom, en la redacción de 2005, estableció que en el *piano dei servizi* deben ser dimensionadas las áreas que acojan infraestructuras religiosas sobre la base de las exigencias locales, considerando las solicitudes que, al respecto, hayan sido avanzadas por las confesiones religiosas que reúnan los requisitos que la ley lombarda exige, y que analizaré más adelante.

Estas instalaciones y equipamientos son computadas dentro de las dotaciones globales de espacios para infraestructuras públicas

ambiental y áreas que serán objeto de transformación urbana. Incluye las prescripciones normativas de las intervenciones urbanas, tanto en los edificios existentes y los de nueva construcción.

⁴⁶ Se podría traducir en las categorías urbanísticas españolas como *plan de dotaciones*.

⁴⁷ No hay discusión en la doctrina administrativista italiana sobre la naturaleza de interés común, o interés general de este tipo de equipamientos. En España podemos encontrar, sin embargo, vacilaciones al respecto: cfr. RODRÍGUEZ GARCÍA, J.A., *Urbanismo y confesiones religiosas: el Derecho urbanístico y los principios de laicidad y cooperación con las confesiones religiosas*, Madrid, 2003. p. 177: «(...) teniendo en cuenta los principios de laicidad y de cooperación, hay que preguntarse si se puede incluir el equipamiento de uso religioso dentro del concepto de dotación pública. La respuesta a mi juicio es negativa». Opinión que ha encontrado respuesta en PONCE SOLÉ que afirma: «En España tales políticas positivas de promoción son perfectamente posibles también, en mi opinión. En este sentido, disiento de los reparos que opone RODRÍGUEZ GARCÍA, cuando señala, a propósito de diversos instrumentos jurídicos concretos que a continuación aludiremos, que el principio de laicidad podría verse comprometido con tales actuaciones públicas. Sin duda se trata de un tema delicado, difícil de despachar en un espacio breve, pero puede avanzarse que, desde la perspectiva de la laicidad positiva española, no alcanzo a ver mayores reparos en tal fomento público de la ubicación espacial de centros religiosos (...): PONCE SOLÉ, J., *Una reflexión desde el derecho urbanístico...*, cit., p. 52.

y de interés público o general, siguiendo la estela urbanística histórica estatal, como ya he analizado⁴⁸.

Ahora bien, en la reforma de 2015 se ha modificado el régimen urbanístico que he detallado. Se ha introducido un nuevo instrumento de planificación urbanística, denominado *Piano per le attrezzature religiose* (art. 72.1 LGTLom). Se trata de un nuevo documento autónomo que forma parte del *Piano dei servizi*. Su objeto es localizar y disciplinar las áreas que acogen (o son destinadas a acoger) equipamientos de uso religiosos sobre la base de las exigencias locales, una vez valoradas las instancias y peticiones de las confesiones religiosas⁴⁹.

La consecuencia urbanística más importante de este documento es que, en ausencia de éste, la ley establece un veto a la apertura de nuevos equipamientos religiosos, lo que, *de facto*, subordina la implantación de estos inmuebles a la discrecionalidad o voluntad política de los entes locales (art.72.2 LGTLom).

Hay que añadir que la aprobación del *Piano per le attrezzature religiose* presenta una cierta dificultad por dos razones: la primera es que tiene el mismo complejo procedimiento del *Piano di Governo*

⁴⁸ Encontramos ejemplos análogos en España, por ejemplo el art. 35 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña, que afirma: «5. El sistema urbanístico de equipamientos comunitarios comprende los centros públicos, los equipamientos de carácter religioso, cultural, docente, deportivo, sanitarios, asistenciales, de servicios técnicos y de transporte y los otros equipamientos que sean de interés público o de interés social»: cfr. GUARDIA HERNÁNDEZ, J. J., *Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos urbanísticos de uso religioso en España*. Pamplona 2010.

⁴⁹ Cfr. art. 1. c) de la Ley de la Lombardía 2/2015, que modifica el art. 72 de la Ley Lombarda 12/2005. Hay que destacar que este singular documento urbanístico (*Piano per le attrezzature religiose*) tiene de alguna manera un ejemplo análogo en el art. 3 del Reglamento de la Ley de centros de culto de Cataluña que dispone que la memoria de los planes de ordenación urbanística municipal debe contener una evaluación y justificación de las necesidades cuantitativas y de localización de suelo para la implantación de centros de culto en el municipio. A tal efecto, para la determinación esas necesidades se tomarán en consideración los estudios específicos que se elaboren en la fase de preparación de los planes de ordenación urbanística municipal, como las sugerencias o alegaciones que a tal efecto formulen confesiones: cfr. GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J., *La relación entre urbanismo y libertad religiosa en Cataluña: Ley catalana 16/2009 de centros de culto*, en «Ius Canonicum», 101 (2011), pp. 277-328.

del Territorio (72.3 LGTLom), que constituye el documento análogo al Plan General de los municipios españoles⁵⁰. Y la segunda, y no menos importante, que se le añaden tres trámites suplementarios específicos: evaluación ambiental estratégica, Programa de participación institucional y ciudadana y (de modo potestativo) referéndum municipal. Los analizo a continuación:

En primer lugar, la alusión a la *Valutazione Ambientale Strategica*⁵¹ hay que entenderla de conformidad con la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente⁵². Se trata de un procedimiento administrativo que tiene como finalidad integrar consideraciones de naturaleza medioambiental en los planes y programas de desarrollo de cualquier nivel. Los objetivos medioambientales vienen de este modo integrados en toda actividad de programación y planificación. Su procedimiento de aprobación es complejo y requiere un plazo de tiempo variable considerable⁵³.

En segundo lugar, en cuanto al Programa de participación institucional y ciudadana, este consiste en una consulta a las organizaciones, comités de ciudadanos (literalmente: *comitati di cittadini*), y representantes de las fuerzas del orden y de las oficinas provinciales de la policía, a fin de evaluar las consecuencias para la seguridad pública⁵⁴.

Con todo, esta segunda exigencia ha sido declarada inconstitucional por la citada Sentencia 63/2016 de la *Corte Costituzionale* en la medida que el orden público y la seguridad es competencia exclusiva del Estado italiano, lo que excluye a las regiones, y no puede ser introducida por una ley del suelo regional.

En tercer lugar, en cuanto a la posibilidad de que los Ayunta-

⁵⁰ Denominado en la legislación estatal: *Piano Regolatore Generale*

⁵¹ Cfr. art. 4.2 de la LGTLom.

⁵² Directiva introducida en España por la (derogada) Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación ambiental de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, y ahora desarrollada por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

⁵³ Está regulado en los arts. 4-52 del *Codice dell'Ambiente*, aprobado por el Decreto legislativo, 03/04/2006 n° 152.

⁵⁴ Art. 70.4 LGT.

mientos puedan convocar un referéndum con respecto al *Piano per le attrezzature religiose* en tramitación, la polémica al respecto fue notable, al subordinar la manifestación de un derecho fundamental no a exigencias técnicas o jurídicas regladas, sino a la simple voluntad popular. Este punto fue impugnado ante el TC en la medida que la apertura de equipamientos religiosos quedaría «subordinata a decisionii espressione di maggioranze politiche o culturali o altro». El Alto Tribunal sin embargo, confirmó —de modo discutible— la validez de los referéndums, ya que lo dispuesto por la Ley Lombarda no innova el ordenamiento jurídico, y se limita a reenviar a la normativa y a los requisitos ya vigentes⁵⁵.

Como quiera que sea, la existencia de este nuevo documento puede facilitar un eventual control posterior por parte de la jurisdicción contencioso-administrativa en el caso de que se obvien las peticiones realizadas por las confesiones religiosas. Su falta de motivación o una motivación deficiente permite una revisión judicial más rigurosa de la actividad (o de la inactividad de la administración), lo cual —sin duda— redundaría en una mayor garantía de los ciudadanos y confesiones⁵⁶.

B. CONVENIO URBANÍSTICO CON LOS AYUNTAMIENTOS

Uno de los requisitos más llamativos que la LGTLOm introdujo para beneficiarse de esta política pública promocional, fue la necesidad de que las confesiones deberían suscribir un específico convenio urbanístico con el Ayuntamiento competente de donde se quiera ubicar el nuevo equipamiento religioso (art. 70.2 *Ter* LGTLOm)⁵⁷.

⁵⁵ En contra de la posibilidad de una consulta vecinal o plebiscitaria en España para la instalación de un nuevo equipamiento de uso religioso: cfr. RODRÍGUEZ GARCÍA, J.A., *La normativa catalana sobre centros de culto...*, cit., pp. 157-158.

⁵⁶ Sobre el sistema de Justicia administrativa italiana: cfr. CHIEPPA, R., GIOVAGNOLI R., *Manuale di Diritto amministrativo...*, cit., pp. 905-1022.

⁵⁷ Este es el tenor literal del art. 70.2 *ter* LGTLOm: «Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo gli enti delle confessioni religiose di cui ai commi 2 e 2 bis devono stipulare una convenzione a fini urbanistici con il comune interessato. Le convenzioni prevedono espressamente la possibilità della risoluzione o della revoca, in caso di accertamento da parte del comune di attività non previste nella convenzione».

Se añade específicamente que estos convenios deben prever necesariamente la posibilidad de su resolución unilateral municipal cuando se compruebe el desarrollo de una actividad no prevista en el mismo.

Esta «previa stipulazione» del convenio con el Ayuntamiento goza de amplia discrecionalidad municipal y podría constituirse en una herramienta de control e intrusión⁵⁸.

Esta posibilidad de injerencia municipal sobre la vida interna de las confesiones se ha verificado en la práctica, y se pueden encontrar cláusulas en esos convenios que condicionan la morfología constructiva, u obligan al uso de la lengua italiana, o instituyen obligaciones organizativas del ente, por ejemplo en el sentido de garantizar la presencia femenina en la toma de decisiones⁵⁹.

El riesgo de intrusión municipal en la actividad religiosa, de alguna manera, ha sido conjurado por la jurisprudencia de los Tribunales Contencioso-administrativos Regionales de Lombardía. Estos órganos jurisdiccionales han realizado una interpretación de constitucionalidad de la exigencia de este convenio. Afirman que el convenio debe circunscribirse a los aspectos de interés urbanístico y no puede incidir en las prácticas religiosas o de la organización interna de la confesión religiosa, protegidos por la Constitución. En otras palabras, los contenidos meta-urbanísticos «non possono essere oggetto di disciplina convenzionale»⁶⁰.

En ese sentido, ya han recaído algunas sentencias de los citados tribunales que ha anulado algunas cláusulas impuestas por las

⁵⁸ Cfr. PÉREZ-MADRID, F. *La Ley catalana de centros de culto, cinco años después...*, cit., p. 21 «Con la reforma, [Lombarda de 2015] se requiere para la apertura de un espacio de culto, en primer lugar, que se acredite la presencia extendida, organizada y significativa a nivel territorial de la Confesión, así como un cierto asentamiento en el municipio; en segundo lugar, que los estatutos expresen el carácter religioso de sus fines institucionales y el respeto a los principios y valores de la Constitución (nueva redacción del art. 70, 2 bis de la Ley 12/2005). Según este precepto, cabría denegar el permiso de establecimiento de un lugar de culto, cuando la confesión no esté arraigada en el ámbito municipal».

⁵⁹ Cfr. Sentencia del Tribunal Administrativo Regional de Lombardía, Milán, sección II, 8 noviembre de 2013, n. 2485.

⁶⁰ Cfr. IDEM y Sentencia Tribunal Administrativo Regional de Lombardía, Brescia, Sección I, de 14 septiembre 2010, n. 3522.

autoridades municipales por exceder el ámbito urbanístico que le es propio, y constituir una invasión en la organización interna y en la autonomía constitucionalmente reconocida de las confesiones religiosas⁶¹.

Como quiera que sea, esta exigencia fue impugnada ante el Tribunal Constitucional, el cual lo avaló mediante la Sentencia núm. 63/2016. Ahora bien, para salvar su contenido realizó una interpretación de constitucionalidad de la exigencia de este convenio urbanístico. Se viene a decir que no es inconstitucional siempre que asegure un desarrollo equilibrado, y la cláusula expresa de revocación unilateral exigida *ex lege* en el contenido del Convenio por la LGTLom sea un remedio extremo en defecto de otras soluciones. El propio TC remite, en su caso, a la jurisdicción contencioso-administrativa aquellos casos en que la ponderación municipal infrinja estos límites⁶². Lo cierto es que el contenido del convenio queda abierto y es ambiguo. No queda claro qué contenido puede llegar a exigir una corporación local para suscribirlo, lo que redundaría en un cierto grado de inseguridad jurídica.

C. GESTIÓN URBANÍSTICA: LA FINANCIACIÓN DE LAS CARGAS DE URBANIZACIÓN

La redacción inicial de la LGTLom estableció que en cada Ayuntamiento al menos el 8% de los recursos económicos destinados a sufragar las cargas de urbanización secundaria se destinarán a la construcción de equipamientos de uso religioso del término municipal, o bien a obras de restauración, mantenimiento o ampliación

⁶¹ Cfr. PÉREZ-MADRID, F. *La Ley catalana de centros de culto, cinco años después...*, cit., p. 21: «Hay que recordar que el Tribunal Administrativo Regional de Lombardía ha tenido que resolver anteriormente diversos recursos sobre el tema de los convenios entre las confesiones y los ayuntamientos; varias de sus sentencias han recordado que los convenios se deberán atener a los temas meramente urbanísticos y no deberán tratar sobre las prácticas de culto o los aspectos organizativos de las entidades, ya que a la luz del art. 19 de la Constitución, dichas cuestiones «no pueden ser objeto de una disciplina pactada». Y también: MARCHEI, N. *La legge della Regione Lombardia sull'edilizia di culto alla prova della giurisprudenza amministrativa*, en «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», 12 (2014), p. 14.

⁶² Para una descripción del control contencioso-administrativo de la administración Italiana: cfr. SORACE, D., *Diritto delle amministrazioni pubbliche...*, cit., pp. 486-492.

o, incluso, a la adquisición de áreas para tales fines (art. 73.1 LGTLom), en sintonía con lo regulado a nivel estatal desde la Ley n. 10/1977, de 28 de enero («Bucalossi»), como he señalado en el epígrafe 1 de este trabajo.

Ese fondo para las cargas de urbanización secundaria se alimenta, entre otros, con los ingresos derivados de todos los permisos de construcción y de las comunicaciones previas de inicio de actividad del año precedente, incrementado al menos en un 8% en función de las obras de urbanización ya realizadas por los sujetos interesados, del valor de las áreas cedidas para las obras de urbanización secundaria y de cualquier otro ingreso asignado por ley o acto administrativo relativo a la producción de obras de urbanización secundaria. Como se observa las analogías de este fondo con la institución del *Patrimonio Municipal del Suelo* en España son bastantes relevantes.

Estas ayudas se entregarán a las confesiones religiosas que, cumpliendo los requisitos antes mencionados, lo soliciten (art. 73.2 LGTLom)⁶³.

Para el reparto de estos fondos, el ayuntamiento tendrá en cuenta la consistencia y el impacto social en el municipio de las confesiones religiosas, financiando, en su totalidad o en parte, los proyectos presentados (art. 73.3 LGTLom). En los casos en que no se hayan presentado instancias de conformidad con los requisitos de la ley, el importe del fondo se utilizará para otras obras de infraestructura.

En el año 2015, se modificó el régimen económico antes previsto, haciendo más oneroso la apertura de equipamientos de uso religioso. En lo concerniente al denominado *Piano delle attrezzature religiose*, analizado con precedencia, se exigen ahora una serie de condiciones técnicas y materiales mínimas de seguridad, salubridad, accesibilidad, protección acústica, aforo, evacuación y de infra-

⁶³ Art. 73. 2 LGTLom: «A tal fine le autorità religiose competenti, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna confessione, presentano al comune entro il 30 giugno di ogni anno un programma di massima, anche pluriennale, degli interventi da effettuare, dando priorità alle opere di restauro e di risanamento conservativo del proprio patrimonio architettonico esistente, corredo dalle relative previsioni di spesa».

⁶⁴ Cfr. art. 72.7 LGTLom.

estructuras de transportes al servicio de los edificios religiosos a construir —y esto es lo más relevante— a expensas de las confesiones religiosas proponentes⁶⁴.

Estas infraestructuras son enumeradas en el nuevo art. 72.7 de la LGTLom. Pese a su extensión, entiendo interesante su enumeración porque manifiestan, de alguna manera, la *mens legislatoris*:

- Presencia de vías de enlace dimensionadas adecuadamente o, en su ausencia o con dimensiones inadecuadas, prever su ejecución o adecuación, a cargo de los solicitantes.
- La presencia de adecuadas obras de urbanización primaria o, en ausencia de éstas o siendo inadecuadas, prever su ejecución o adecuación con cargo a los requirentes.
- Distancia adecuada con las áreas o los edificios destinados a las diversas confesiones religiosas. Las distancias mínimas serán definidas por el Gobierno regional.
- Un espacio para aparcamiento público con unas dimensiones no inferiores a 200% de la superficie bruta del edificio destinados a lugar de culto. El *Piano dei servizi* puede prever además un mínimo de plazas de aparcamiento en función del coeficiente de superficie convencional.
- Instalación de un sistema de videovigilancia externa del edificio, con cargo a los solicitantes, que monitoriza cada entrada, y que esté conectada con las oficinas de la policía local o de las fuerzas de orden público.
- Servicios higiénicos, y de accesibilidad también para las personas con discapacidad.

Todas estas exigencias técnicas permiten un amplio margen de apreciación municipal (y regional) administrativa. Y ha creado polémica al respecto. Con cierto grado de ironía, se ha afirmado que este derecho fundamental quedaba supeditado al número de plazas de aparcamiento disponibles, o al número al que se comprometían crear los interesados⁶⁵.

⁶⁵ Igual polémica se suscitó en relación con la ley catalana de centros de culto: RODRÍGUEZ GARCÍA, *La normativa catalana sobre centros de culto...cit.*, pp. 170-172.

En otro orden de cosas, hay que aludir a que la legislación histórica italiana estatal (como ya he descrito en el epígrafe 1), preveía algunas cláusulas de salvaguardia del interés público, para mantener la finalidad cultural⁶⁶ de los edificios religiosos que habían recibido ayudas para su construcción. De tal modo que, si el equipamiento religioso se hubiera construido enteramente con las contribuciones económicas públicas mencionadas, mantendrá este destino durante 20 años. La legislación lombarda reproduce en el art. 71.3 LGTLom esta vinculación, añadiendo que esta obligación debe ser transcrita al registro de la propiedad⁶⁷. No se admite un anticipo de ese plazo, trámite un convenio ni tan siquiera con la restitución de las cantidades recibidas. También hay que hacer notar que se limita a edificios construidos enteramente con las ayudas públicas. En caso que no se verifique esta circunstancia, no nace esta vinculación legal. El sentido de esta obligación es evitar que los recursos y los fondos públicos puedan derivarse a fines particulares que no gozan de la calificación de interés público o general.

D. DISCIPLINA URBANÍSTICA: EL RESPETO AL PAISAJE LOMBARDO Y LA LICENCIA DE CAMBIO DE USO

La reforma de 2015 introdujo en la LGTLom algunos requisitos específicos para el otorgamiento de la licencia urbanística. Cabe destacar ahora que el proyecto arquitectónico debe ser congruente con las características propias del paisaje Lombardo que se hayan identificado en el Plan Territorial Regional. En caso contrario, se denegará la autorización administrativa⁶⁸.

⁶⁶ «Cultural»; adjetivo cuya primera acepción en el DRAE (23ª edición) es: «1. adj. Perteneciente o relativo al culto religioso». No deriva del sustantivo «cultural».

⁶⁷ El aludido art. 71.3 LGTLom añade: «Tale vincolo di destinazione si estende anche agli edifici di culto ed alle altre attrezzature di interesse comune per servizi religiosi costruiti su aree cedute in diritto di superficie agli enti delle confessioni religiose che ne siano assegnatari i quali sono tenuti al rimborso dei contributi ed alla restituzione delle aree in caso di mutamento della destinazione d'uso delle attrezzature costruite sulle predette aree».

⁶⁸ Art. 72.7 g) LGTLom: «la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio lombardo, così come individuate nel PTR».

Esta prescripción no está exenta de polémica. Se entendió como una suerte de veto indirecto a los minaretes propios de los inmuebles religiosos musulmanes. Resulta oportuno recordar que Suiza es un Estado limítrofe con Lombardía, en donde mediante referéndum han sido prohibidos este elemento tipológico constructivo⁶⁹. Lo cierto es que este punto de la LGTLom llegó al Tribunal Constitucional italiano que consideró conforme a la Carta Magna esa exigencia, en el bien entendido que su evaluación debía responder a indicaciones objetivas predeterminadas en el Plan Territorial Regional, que constituye un instrumento de ordenación del territorio supramunicipal⁷⁰. El Alto Tribunal añade que este límite constructivo no debe responder, por ende, a subjetivas consideraciones estéticas, casuales y espontáneas, susceptibles de aplicación arbitraria y discriminatoria⁷¹. Por lo tanto, de nuevo, el Tribunal de Garantías Italiano ha realizado una interpretación de constitucionalidad del precepto impugnado que evita su expulsión del ordenamiento jurídico.

Por otra parte, también ha existido polémica por las autorizaciones exigibles para destinar un inmueble preexistente a un uso religioso. En efecto, dentro de una política de liberalización y sim-

⁶⁹ PETERS, A., *El referéndum suizo sobre la prohibición de minaretes*, en «Teoría y Realidad Constitucional», 25 (2010), pp. 429-438: «El 29 de noviembre de 2009 el pueblo suizo aprobó en referéndum la prohibición de la construir minaretes en el territorio del país. La iniciativa fue apoyada por el 57,8 % de la población total y por veintidós de los veintiséis cantones. La participación, elevada para las pautas habituales, fue de un 53,4% del censo». Lo cierto es que antes del referéndum no era posible la construcción de minaretes en algunos cantones por las prescripciones de planeamiento urbanístico. En la actualidad el art. 72.3 de la Constitución Suiza establece literalmente: «La construcción de minaretes está prohibida»: RUIZ VIEYTEZ, E., *Democracia directa y religión: problemas derivados de la decisión suiza de prohibir los minaretes*, en «Revista de Derecho Político», 87 (2013), pp. 253-288. Lo cierto es que, en otras latitudes, la política pública está siendo la inversa. No prohibir, sino integrar, incluso con fondos públicos: cfr. PÉREZ-MADRID, F., *El régimen legal de los lugares de culto en Francia y la posible reforma de la Ley de 1905*, «Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado», 29 (2012).

⁷⁰ Regulado por los arts. 19-22 LGTLom. Se trata de un instrumento de ordenación del territorio de ámbito regional, con eficacia, en algunas de sus indicaciones, directa en el planeamiento municipal.

⁷¹ FJ 7: «nel valutare la conformità paesaggistica degli edifici di culto, si debba avere riguardo, non a considerazioni estetiche soggettive, occasionali ed estemporanee, come tali suscettibili di applicazioni arbitrarie e discriminatorie, bensì alle indicazioni predeterminate dalle pertinenti previsioni del piano territoriale regionale».

plificación de los procedimientos administrativos, el art. 52 LGTLom flexibilizó los trámites para el cambio destino (con o sin obras) de un inmueble. Ahora bien, este nuevo marco normativo fue aprovechado por algunas confesiones religiosas que encontraban dificultades para la apertura de equipamientos religiosos en el planeamiento urbanístico municipal. Se adquirirían establecimientos dedicados a otras actividades, por ejemplo a un uso mercantil, e invocando este precepto, modificar su destino a uso religioso. En el año 2006 se modificó el aludido art. 52 LGTLom, creando el punto 3bis⁷². Se estableció que la modificación de uso de inmuebles para la creación de lugares de culto, estarían siempre sujetas a licencia urbanística («permesso di costruire»), es decir, un control *ex post*, no a una comunicación previa («Segnalazione certificata di inizio attività») como he expuesto en el epígrafe 1 de este trabajo.

Contamos ya con algunas sentencias de los tribunales de lo contencioso-administrativo de Lombardía sobre el singular art. 52.3bis LGTLom. Se afirma que la *ratio* de esta innovación de 2006 «risiede nell'evitare che attraverso la liberalizzazione dei cambi di destinazione —di cui all'art. 51 della l. r.— siano realizzate innovazioni di grande impatto sul tessuto urbano senza un preventivo esame da parte dell'amministrazione⁷³».

Los tribunales han estimado razonable y no discriminatorio esta específica norma «proprio per l'indubbia rilevanza sociale di questo tipo di edifici, che rende preferibile il controllo preventivo all'eventuale rimessione in pristino⁷⁴».

En definitiva, los lugares de culto son entendidos por los Tribunales lombardos como centros de reunión de un notable número de personas. El gran flujo humano que pueden atraer puede provocar alteraciones de la circulación de las áreas en las que se ubiquen. En razón de este dato objetivo se legitima la decisión del le-

⁷² Añadido por el art.1.1m) de la Ley regional núm. 12 de 14 julio de 2006. Este es el tenor literal: «3 bis. I mutamenti di destinazione d'uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali, sono assoggettati a permesso di costruire»

⁷³ Sentencia del Tribunal Administrativo Regional de Lombardía, Brescia, sección I, 14 de setiembre de 2010, n. 3522.

⁷⁴ IDEM.

gislador regional de someter este específico supuesto de cambio de destino, a la licencia urbanística, también en ausencia de obras de construcción, exceptuándolo del régimen general y común.

CONCLUSIONES

El ejemplo italiano en general, y específicamente el lombardo, puede sugerir algunas experiencias al operador jurídico-urbanístico español.

En primer lugar, a mi juicio, parece positivo que el derecho urbanístico ante los nuevos desafíos derivados de la multiculturalidad y pluriconfesionalidad, adopte las medidas necesarias para favorecer la integración de toda la población. Nada hay más lejos del buen quehacer urbanístico que la generación de guetos urbanos, o que el acceso a los equipamientos sea hartamente difícil. En ese sentido, parece oportuno que el planeamiento urbanístico tenga en cuenta todos los usos dotacionales, también el religioso, que una comunidad humana pueda requerir, y que se arbitren medidas de gestión urbanística que coadyuven de algún modo al ejercicio real de este derecho fundamental en su dimensión colectiva e institucional. Con estas premisas, con carácter general, el conjunto de previsiones y medidas que la legislación del suelo italiana prevé merecen un juicio favorable, frente a la escasa atención normativa que, al respecto, le ha brindado la legislación de las CCAA en España.

Ahora bien, cuestión distinta es si esas medidas deben consistir en leyes específicas, como por ejemplo la ley catalana 16/2009, de 22 de julio, de los centros de culto, o que sea contemplada dentro de la propia ley del suelo vigente en cada CCAA, tal modo ha realizado Lombardía en la *Legge n. 12 del 2005 per il governo del territorio* para su región⁷⁵.

También en este aspecto, a mi juicio, el ejemplo italiano merece aplauso. Constituye un acierto de técnica legislativa concentrar

⁷⁵ Sobre esta disyuntiva de técnica legislativa: PONCE SOLÉ, J., *Derecho urbanístico y libertad religiosa en España: aspectos competenciales y materiales. La ley catalana 16/2009, de 22 de julio, de los centros de culto*, en PONCE SOLÉ, J. (coord.) *Ciudades, derecho urbanístico y libertad religiosa. Elementos comparados de Europa y Estados Unidos*, Barcelona 2011, pp. 77-154.

en un solo cuerpo legal compacto y coherente el nervio de la regulación del suelo, tal como acaeció en España por primera vez con la LS de 1956, y en Italia con la Ley n. 1150/1942, de 17 de agosto. Y, en sentido inverso, es contraproducente y dificulta la labor de los operadores jurídicos la existencia de normas con fuerza de ley con contenido urbanístico al margen de la ley del Suelo.

Como quiera que sea, también hay que ponderar si realmente la solución viene por medidas legislativas, o más bien, por el ejercicio de las competencias que el ordenamiento ya confiere a las distintas administraciones. Su ejercicio es irrenunciable, aunque pueda generar rechazo en algunos sectores⁷⁶. Es ya un lugar común en la doctrina recordar a las personas con responsabilidades públicas que las leyes no tienen carácter taumatúrgico y que, por sí solas, pueden no resolver problemas... o incluso entrar a formar parte del problema. En el caso Lombardo aquí estudiado así lo vuelve a demostrar⁷⁷. La regulación de la «Edilizia di culto» en la LGTLom ha generado no poca polémica y el rechazo de buena parte de, precisamente, quienes van a ser sus principales destinatarios.

En segundo lugar, y en cuanto al contenido concreto de la LGTLom, a mi juicio, merecen una valoración dispar. En principio parece positivo la creación de un nuevo documento de planificación urbanística (*Piano per le attrezzature religiose*) dentro del Planeamiento General Municipal en donde prever los equipamientos de uso religioso sobre la base de las alegaciones presentadas. Todo ello para evitar que la colmatación del suelo urbanizable impida en el futuro la construcción de inmuebles adecuados para esta finalidad, y tengan que ser desplazados a áreas periféricas de difícil acceso, o con una previsión deficiente de transportes públicos, o al suelo industrial, poco idóneo para actividades de esta naturaleza, como

⁷⁶ Art 12.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre: «La competencia es irrenunciable». Hoy en el art. 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

⁷⁷ En España igual juicio desfavorable se podría emitir con respecto a la ley catalana 16/2009, de 22 de julio, de los centros de culto. Tras varios años de vigencia, no ha evitado la génesis de nuevos conflictos, y no hay datos empíricos que prueben que haya conseguido un planeamiento y gestión urbanística que tutele mejor este derecho fundamental y su conciliación con otros principios rectores de la actuación administrativa: cfr. PÉREZ-MADRID, F., *La Ley catalana de centros de culto, cinco años después*, en «Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado», 38 (2015), p. 10.

acaee, en ocasiones en España⁷⁸. No obstante, algunas de sus determinaciones no constituyen un ejemplo a imitar dados los condicionantes de nuestro país⁷⁹. En concreto me refiero a la prohibición de apertura de nuevos equipamientos religiosos hasta que no esté aprobado el «Piano per le attrezzature religiose». Y ello porque crea una dependencia de la voluntad municipal excesiva, que es de muy difícil control jurisdiccional. Un Ayuntamiento español que se negara a la construcción de nuevos lugares de culto, en el hipotético supuesto que un documento análogo fuera necesario, podría limitarse a dilatar en el tiempo su aprobación, sin más consecuencias.

En cuanto a la exigencia en la LGTLom de un convenio urbanístico con el Ayuntamiento competente por razón del territorio de donde una confesión quiera instalar un equipamiento religioso, *prima facie*, no parece una exigencia reprochable, y así lo entendió el TC italiano. El urbanismo convencional o pactado ha tenido una larga tradición en Italia⁸⁰ y también es España. Y en ocasiones, en una herramienta excelente para «hacer ciudad» de común acuerdo con los afectados. Ahora bien, la jurisprudencia Lombarda reseñada nos enseña que también se ha usado este mecanismo para imponer cláusulas excesivas. A mi juicio, el riesgo que se corre en nuestro país al respecto, es condicionar esos convenios urbanísticos a otras contraprestaciones patrimoniales (de cesión de uso, permutas o transmisión de propiedad, entre otras) favor del municipi-

⁷⁸ Cfr. RODRÍGUEZ GARCÍA, J.A., *La normativa catalana sobre centros de culto...*, cit., p. 169: «Por otra parte consideramos que la racionalidad y la coherencia urbanística exigen que el equipamiento de uso religioso se determine, principalmente, en los sectores residenciales facilitando la asistencia de los creyentes (...) Si bien a pesar de lo que hemos dicho, en principio, no se puede impedir que las confesiones religiosas prefieran la ubicación de su lugar de culto en una zona industrial no sólo porque el suelo o local pueden ser más baratos que en una zona céntrica sino porque pueden disponer de más espacio y de mayor tranquilidad».

⁷⁹ Como he analizado, el TC italiano ha debido anular algunas de sus prescripciones, y para salvar la constitucionalidad de otras, ha debido realizar una interpretación de éstas para «forzar» su compatibilidad con su Carta Magna. En España se ha hecho cada vez más frecuente el uso (o incluso el abuso) de esa técnica constitucional que sobrepasa el rol Kelseniano del «Guardián de la Constitución» como mero legislador negativo: cfr. MUÑOZ MACHADO, S., *Vieja y nueva Constitución*, Barcelona 2016, pp. 133-134.

⁸⁰ Cfr. CENTOFANTI, N., *Le convenzioni urbanistiche ed edilizie*, Milán 2007.

pio. De tal modo que, en el fondo, las confesiones tienen que «pagar en especie», por decirlo de alguna manera, por las medidas urbanísticas que favorecen el ejercicio colectivo e institucional de la libertad religiosa como derecho fundamental. Todo ello es poco acorde con el mandato propio del Estado Social del art. 9.2 CE de promover las condiciones para que la libertad de los individuos (por ejemplo, la religiosa) y de los grupos (como las confesiones) en que se integran sean reales y efectivas, y de remover los obstáculos que impidan su ejercicio. Este componente dinámico del Estado Social Español, implica una concepción material de la igualdad, es decir, una aspiración de carácter finalística, que invita a interpretar el ordenamiento jurídico del modo más favorable para el ejercicio de los derechos⁸¹.

En cuanto a la posibilidad prevista en la LGTLom de que los Ayuntamientos lombardos puedan convocar un referéndum con respecto al *Piano per le attrezzature religiose*, a mi juicio, se trata de una medida que no merece ser importada a España. Su compatibilidad con la CE es más que dudosa. Y su eficacia para promover la convivencia probablemente sea mínima, cuando no inexistente. El ejercicio de los derechos fundamentales no pueden estar sometidos a una volátil (y manipulable) opinión pública, sino a criterios jurídicos objetivos, salvaguardados por los Poderes Públicos y, en última instancia, sometidos al control jurisdiccional y, en su caso, al constitucional⁸².

En lo relativo a la gestión urbanística, la experiencia italiana, y la regulación específica lombarda, constituye un ejemplo interesante. Como he estudiado, la LGTLom obliga a cada Ayuntamiento a mantener un patrimonio para sufragar las cargas de urbanización secundaria, y dentro de éste se destinarán al menor un 8% para la construcción de equipamientos de uso religioso, lo que incluye la adquisición de suelo para esta finalidad. De alguna manera, una medida análoga ya ha sido propuesta en la doctrina española, especialmente en lo relativo al Patrimonio Municipal del Suelo, dado

⁸¹ Cfr. CASTELLA ANDREU, J.M., *Los principios constitucionales*, en CASTELLA ANDREU, J.M., *Derecho Constitucional Básico*, Barcelona 2014, p. 73.

⁸² Sobre las modalidades del control judicial de la administración en España: ESTEVE PARDO, J., *Lecciones de derecho administrativo*, Barcelona 2016, pp. 249-254.

que se trata de un conjunto de bienes y derechos vinculados a usos de interés social o de utilidad pública definidos en el planeamiento y destinados a cubrir las necesidades previstas en el mismo. El ejemplo lombardo refuerza, pues, las tesis mantenidas en España que sostienen la posibilidad de destino de suelo de titularidad pública para esta finalidad⁸³.

Por último, la LGTLom condiciona la autorización municipal de construcción a que el inmueble respete la características generales y específicas del paisaje Lombardo, identificados en el Plan Territorial Regional. También a que se respeten una larga lista de condiciones técnicas y materiales mínimas de seguridad, salubridad, accesibilidad, protección acústica, aforo, evacuación y de infraestructuras de transportes al servicio de los edificios religiosos a construir.

No son reprochables estas exigencias, pues, indudablemente ningún derecho fundamental justifica un uso abusivo del mismo⁸⁴, ni tampoco un riesgo para personas y cosas. Con carácter general, ningún obstáculo se observa para que sean reproducidas en España.

Ahora bien, en mi opinión, la legalidad de unas exigencias técnicas y materiales tan extensas como he analizado en el epígrafe 3, y en el que la discrecionalidad administrativa es tan amplia, requiere una especial valoración caso a caso, so pena de lesionar la libertad religiosa. Un automatismo en su aplicación puede hacer perder a la norma su finalidad legítima.

⁸³ Cfr. PONCE SOLÉ, J., *Una reflexión desde el derecho urbanístico...*, cit., pp. 55-56. En sentido análogo, GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J., *Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos urbanísticos de uso religioso en España*, Pamplona 2010.

⁸⁴ Como es conocido, nuestra Carta Magna no establece de modo explícito la prohibición del ejercicio abusivo de derechos fundamentales. Como quiera que sea, forma parte de patrimonio jurídico occidental. Ahora bien, como cualquier límite a los derechos, debe ser interpretado de modo restrictivo y con cautela. En ese sentido también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), habida cuenta que el art. 17 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales sí recogió una cláusula de abuso del derecho, pero la jurisprudencia del TEDH ha realizado una interpretación muy restrictiva de este artículo (STEDH *Klass* c. Alemania, de 6 de septiembre de 1978y *Lehidieux* c. Francia de 23 de septiembre de 1998); cfr. DIEZ-PICAZO, L.M., *Sistema de Derechos Fundamentales*, Madrid 2013, pp. 148-150.

En efecto, estas condiciones técnicas deben ser adecuadas y proporcionadas, para no impedir *de facto* la apertura de equipamientos religiosos, o de dificultar la actividad que se lleva a cabo en éstos. Es cierto que el principio de proporcionalidad no está expresamente previsto en la CE y, no obstante ello, el nuestro TC no ha tenido problema en emplearlo⁸⁵. Y en múltiples ocasiones el TS admite su aplicabilidad a la actuación administrativa⁸⁶. En ese sentido, ESTEVE identifica la proporcionalidad como un principio General del Derecho de especial incidencia en la actuación administrativa, desempeñando una función interpretativa o moduladora de las determinaciones que se contienen en normas de derecho positivo⁸⁷. A mi juicio, en la cuestión que nos ocupa, este principio puede tener un relevante papel para disipar dudas, y para suplir que, en numerosas leyes del suelo autonómicas, la proporcionalidad se reduce a la gestión de la equidistribución y a los procedimientos de restauración de la legalidad urbanística⁸⁸.

Para atemperar las exigencias técnicas en supuestos límite, y en el caso que no se encuentre un marco legal aplicable que establezca unos criterios claros, siguiendo a Díez-Picazo⁸⁹, se deberá reputar proporcionado y, por tanto, válido aquellos requisitos que respeten simultáneamente tres exigencias:

a) Que la *intervención sea adecuada* para alcanzar el fin que se propone.

⁸⁵ SSTC 76/1990, 66/1991, 151/1997, 37/1998. Este principio tiene su génesis en el Derecho Público alemán como instrumento apto para controlar cualquier acto emanado de los poderes públicos que incidan en los derechos e intereses de los particulares.

⁸⁶ Entre muchas: cfr. STS de 15 de noviembre de 1999 (Ponente: Fernández Montalvo, Rafael): «el principio de proporcionalidad forma parte de nuestro ordenamiento jurídico para condicionarla actuación de la Administración, no sólo en el ámbito estrictamente sancionador (...), sino también en el más general de la intervención administrativa, modulando la intensidad de ésta a favor de la medida menos restrictiva posible». Existe un reconocimiento específico de este principio en alguna norma infraconstitucional: art. 84.2 LBRL. En la Ley 30/1992 parecía más bien vinculado al régimen de garantías de las sanciones (art. 131) o a los medios de ejecución forzosa (art. 96). En la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se añade que este principio informará la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria (art. 129).

⁸⁷ Cfr. ESTEVE PARDO, J., *Lecciones de derecho administrativo...*, cit, p. 90-91.

⁸⁸ En ese sentido, así acaece en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, con una extensión nada desdeñable: 270 artículos.

⁸⁹ DIEZ-PICAZO, L.M., *Sistema de Derechos Fundamentales...*, cit., p. 122.

b) Que *la intervención sea necesaria*, en cuanto que no quepa una medida técnica o material alternativa menos gravosa para la confesión religiosa interesada⁹⁰.

c) Que sea *proporcionada* en sentido estricto o, en otras palabras, que en ningún caso suponga un sacrificio excesivo del derecho o interés sobre el que se produce la intervención pública. No es suficiente que la medida sea adecuada y necesaria, sino que ha de valorarse si conlleva el vaciamiento del derecho o interés en juego, en cuyo caso, es inaplicable.

En otras palabras, «El principio de proporcionalidad, en suma, es una técnica tendente a que la consecución de los intereses públicos no se haga a costa de los derechos e intereses de los particulares, sino que se busque un punto de equilibrio entre ambos⁹¹».

BIBLIOGRAFÍA

AGUADO I CUDOLÀ, V., y NOGUERA DE LA MUELA, B., (coord.), *El impacto de la Directiva servicios en las administraciones públicas. Aspectos generales y sectoriales*, Barcelona, 2012.

CACCIAVILLANI, C., *Governo del Territorio*, en SCOCA, F.G., *Diritto amministrativo*, Turín 2014, pp. 691-692.

⁹⁰ GAS AIXENDRI menciona, a este respecto, ejemplos de la jurisprudencia española en donde se ha atemperado las potestades administrativas, llegando declarar la nulidad de una clausura municipal de un lugar de culto por considerarla desproporcionada: Cfr. GAS AIXENDRI, M., *Lugares de culto y contaminación acústica un nuevo reto en la gestión local del factor religioso*, en «Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado», 38 (2015), p. 15 nt 32.

⁹¹ IBÍDEM, p. 122. Por lo tanto, en España, los requisitos técnicos y materiales que se puedan imponer para la apertura de equipamientos de uso religioso, debe modularse con el referido principio de proporcionalidad, de modo que si un aspecto conlleva una restricción que no es idónea para alcanzar el propósito urbanístico que se persigue (salvaguardia de la integridad de los fieles, y ausencia de molestias a terceros, entre otros), ese requisito para ese caso concreto puede ser impugnado ante los tribunales. En el mismo sentido, si existe una posibilidad diferente más favorable al ejercicio de la libertad religiosa, la medida más gravosa no es proporcional, y también ha de rechazarse. Y, por último, las condiciones técnicas no pueden suponer una restricción excesiva de la libertad religiosa, es decir, no puede producir una falta de equilibrio entre los bienes que se pretende tutelar, y la apertura (o continuación) de un lugar de culto.

- CASSETTA, E., *Manuale di diritto amministrativo*, Milán 2014, pp. 237-238.
- CASTELLA ANDREU, J.M., *Derecho Constitucional Básico*, Barcelona 2014.
- CENTOFANTI, N., *Diritto a costruire. Pianificazione urbanistica. Espropriazione*. Tomo I, Milán 2010.
- CENTOFANTI, N., *Le convenzioni urbanistiche ed edilizie*, Milán 2007.
- CENTOFANTI, N., FAVAGROSSA M., CENTOFANTI P., *Diritto urbanistico. Legislazione nazionale e regionale. Piani regolatori. Procedimento ablatorio. Tutela giurisprudenziale*, Milán 2012.
- CHIEPPA, R., GIOVAGNOLI R., *Manuale di Diritto amministrativo*, Milán 2011.
- CORRAL SALVADOR, C. (coord.), *La urbanística del culto: libro homenaje al Prof. Dr. José M^a Urteaga Embil*, Madrid, 2004.
- DIEZ-PICAZO, L.M., *Sistema de Derechos Fundamentales*, Madrid 2013.
- ESTEVE PARDO, J., *Lecciones de derecho administrativo*, Barcelona 2016.
- FINOCCHIARO, F. *Diritto ecclesiastico*, Bolonia 2010.
- GAS AIXENDRI, M., *Lugares de culto y contaminación acústica un nuevo reto en la gestión local del factor religioso*, en «Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado», 38 (2015).
- GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J., *Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos urbanísticos de uso religioso en España*. Pamplona 2010.
- GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J., *Urbanismo y libertad religiosa en Euskadi. La influencia de la legislación catalana en el anteproyecto de Ley de centros de culto del País Vasco*, en «Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado», 31 (2013).
- GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J., *La relación entre urbanismo y libertad religiosa en Cataluña: Ley catalana 16/2009 de centros de culto*, en «Ius Canonicum», 101 (2011), pp. 277-328.
- LARICCIA, S. *La libertà religiosa*, en SANTANIELLO, G. *Trattato di Diritto amministrativo*, Padua 1999, vol. XII, pp. 261-291.
- MARCHEI, N. *La legge della Regione Lombardia sull'edilizia di culto alla prova della giurisprudenza amministrativa*, en «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», 12 (2014).
- MARTÍN GARCÍA, M., *Derecho de libertad religiosa y establecimiento de centros de culto. A propósito de su desarrollo legal en Cataluña*, en «Revista Española de Derecho Constitucional», 94 (2012), pp. 239-265.
- MUÑOZ MACHADO, S., *Vieja y nueva Constitución*, Barcelona 2016, pp. 133-134.
- PALOMINO, LOZANO, R., *Manual Breve de Derecho Eclesiástico del Estado*, Madrid: Universidad Complutense, 2016.
- PARERO ALONSO, L., BLANC CLAVERO, F., *Derecho urbanístico valenciano*, Valencia 1997 p. 198).
- PÉREZ-MADRID, F., *El régimen legal de los lugares de culto en Francia, Italia y Estados Unidos*, en OTADUY, J., (Ed.) *Régimen legal de los lugares de culto. Nueva frontera de la libertad religiosa*, Pamplona 2013.

- PÉREZ-MADRID, F., *La Ley catalana de centros de culto, cinco años después*, en «Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado», 38 (2015).
- PÉREZ-MADRID, F., *El régimen legal de los lugares de culto en Francia y la posible reforma de la Ley de 1905*, «Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado», 29 (2012).
- PETERS, A., *El referéndum suizo sobre la prohibición de minaretes*, en «Teoría y Realidad Constitucional», 25 (2010), pp. 429-438.
- POLICE, A., *Governo del territorio*, en SCOCA, F.G., *Diritto amministrativo*, Turín 2014, p. 699.
- PONCE SOLÉ, J., *Derecho urbanístico y libertad religiosa en España: aspectos competenciales y materiales. La ley catalana 16/2009, de 22 de julio, de los centros de culto*, en PONCE SOLÉ, J. (coord.) *Ciudades, derecho urbanístico y libertad religiosa. Elementos comparados de Europa y Estados Unidos*, Barcelona 2011, pp. 77-154.
- PONCE SOLÉ, J., *Una reflexión desde el derecho urbanístico sobre las modernas sociedades pluriculturales y pluriconfesionales*, en «Revista de Derecho urbanístico y medio ambiente», 215 (2005) pp. 11-68.
- RODRÍGUEZ GARCÍA, J.A. *Las innovaciones urbanísticas en la legislación catalana sobre centros de culto*, en «Práctica Urbanística», 106 (2011) pp. 58-74.
- RODRÍGUEZ GARCÍA, J.A., *La normativa catalana sobre centros de culto (I) planeamiento urbanístico*, en «Revista de derecho urbanístico y medio ambiente», 266 (2011), pp. 147-176.
- RODRÍGUEZ GARCÍA, J.A., *Urbanismo y confesiones religiosas: el Derecho urbanístico y los principios de laicidad y cooperación con las confesiones religiosas*, Madrid, 2003.
- RUIZ VIEYTEZ, E., *Democracia directa y religión: problemas derivados de la decisión suiza de prohibir los minaretes*, en «Revista de Derecho Político», 87 (2013), pp. 253-288.
- SORACE, D., *Diritto delle amministrazioni pubbliche*. Bolonia 2010.
- VITALI, E., CHIZZONITI, AG., *Diritto ecclesiastico*, Milán 2006.

Próximos cursos

Madrid, 22 de noviembre de 2017

Las figuras contractuales urbanísticas y la legislación de contratos del sector público.

Madrid, 13 de diciembre de 2017

Aspectos prácticos de la expropiación y la responsabilidad patrimonial de la Administración.

CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB PARA INFORMARSE
SOBRE TODA NUESTRA OFERTA FORMATIVA

www.rdu.es

 Síguenos en twitter (@Revista_rdu)